

Akbarli R.

Azerbaijan University of Architecture and Construction

Senior lecturer

ПУЛЬСИРУЮЩЕЕ ТЕЧЕНИЕ НЕСЖИМАЮЩЕЙ ВЯЗКО-УПРУГОЙ ЖИДКОСТИ В УПРУГОЙ ТРУБКЕ

Акперли Р.С.

Азербайджанский Университет Архитектуры и Строительства.

Старший преподаватель

Abstract

The impulsive stream of the non-compressible liquid in the half-infinite viscous-elastic pipe with variable profile is investigated. The solution of the problem is reduced to the solution of the singular boundary Shturm-Liuvill problem. In one simple case the influence of the rheology of the liquid on the wave characteristics are investigated.

Аннотация

Исследуется пульсирующее течение вязкоупругой несжимаемой жидкости в полубесконечной вязкоупругой трубке переменного кругового сечения. Решение задачи сводится к решению сингулярной кривой задачи Штурма-Лиувилля. В простейшем случае выявлено влияние реологии жидкости на волновые характеристики.

Keywords: visco-elastic fluid, elastic tube.

Ключевые слова: вязко-упругая жидкость, упругая трубка.

В настоящее время большое внимание привлекают задачи математической физики, связанные с описанием волновых движений жидкостей различной физической природы. Этот интерес обусловлен не только большой прикладной значимостью указанных задач, но и их новым теоретическим и математическим содержанием, часто не имеющим аналогов в классической математической физике. Здесь среди актуальных проблем гидродинамики, весьма важным представляется изучение течения жидкостей в деформируемых трубках. Это утверждение подтверждается широким распространением в технике и живых организмах систем транспортировки жидкости (трубопроводный транспорт, гемодинамика).

В предлагаемой статье рассматривается волновое течение жидкости, заключенной в деформируемую трубку. Математическая модель используемой системы описывается уравнением движения несжимаемой вязко-упругой жидкости совместно с уравнением неразрывности и уравнением динамики для изотропной линейно вязко-упругой трубки переменного кругового сечения. Поставленная задача приводит к решению сингулярной краевой задаче Штурма-Лиувилля.

1. Формулировка уравнений гидроупругости для моделей гидродинамики, обладающих конечным спектром времен релаксации и ретардации.

Сначала положим, что дана полубесконечная трубка переменного кругового сечения радиуса $R = R(x)$ и толщиной h , где $R(x)$ монотонно убывающая функция $\forall x \in [0, \infty]$, а x -продольная координата. Система одномерных уравнений

гидроупругости состоит из уравнение неразрывности

$$\frac{\partial}{\partial x}(Su) + L \frac{\partial w}{\partial t} = 0, \quad (1.1)$$

уравнение импульсов

$$\rho \frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x}(-p + \sigma), \quad (1.2)$$

уравнения движения трубки, которое для линейной вязко-упругости имеет вид [6]:

$$p = \frac{h}{R^2(x)} E^y w = \rho_* h \frac{\partial^2 w}{\partial t^2}. \quad (1.3)$$

При написании уравнения (1.3) полагалось, что трубка тонкостенная и она жестко прикреплена к окружающей среде, вследствие чего трубка не может совершать движение вдоль оси [6]. Классические представления гидродинамики идеальной и вязкой ньютоновой жидкости неприемлемы при описании течения сплошных сред, содержащих длинные «высокомолекулярные» соединения. Этот факт имеет первостепенное значение для многих технологических процессов, в которых приходится встречаться с движением коллоидных растворов, суспензий, эмульсий и т.д. с этой целью, для замыкания установленных выше уравнений, запишем реологическое соотношение для жидкости и примем его в форме линейной вязко-упругости [7].

$$\prod_{j=1}^r \left(1 + \lambda_j \frac{\partial}{\partial t} \right) \sigma = 2\eta \prod_{j=1}^s \left(1 + \theta_j \frac{\partial}{\partial t} \right) e \quad (1.4)$$

В уравнениях (1.1)-(1.4) $u(x, t)$ - скорость течения жидкости, $w(x, t)$ - радиальное смещение стенки трубки, $p(x, t)$ - гидродинамическое давление, $\sigma(x, t)$ - «вязко-упругое» напряжение, ρ и ρ_* - соответственно плотности, жидкости и материала трубки, $e(x, t)$ - скорость деформации, $S = \pi R^2(x)$ - площадь поперечного сечения, $L = 2\pi R(x)$ - длина окружности трубки, η - динамический коэффициент вязкости жидкости, а величины λ_j и θ_j образуют спектры релаксации и ретардации соответственно. В (1.3) E^v - оператор наследственного [6]

$$E^v = E(1 - \Gamma^*),$$

в котором E - модуль упругости, Γ^* - оператор релаксации

$$\Gamma^* w(x, t) = \int_{-\infty}^{+\infty} \Gamma(t - \tau) w(x, \tau) d\tau,$$

а $\Gamma(t - \tau)$ - разностное ядро релаксации. Таким образом соотношение (1.3) в развернутом виде записывается как

$$p = \frac{h}{R^2(x)} E \left\{ w(x, t) - \int_{-\infty}^t \Gamma(t - \tau) w(x, \tau) d\tau \right\}. \quad (1.5)$$

Учитывая в (1.4) равенство $e = \frac{\partial u}{\partial x}$, уравнение (1.4) перепишем в виде:

$$\prod_{j=1}^r \left(1 + \lambda_j \frac{\partial}{\partial t} \right) \sigma = 2\eta \prod_{j=1}^s \left(1 + \theta_j \frac{\partial}{\partial t} \right) \frac{\partial u}{\partial x}. \quad (1.6)$$

Известно [8], что существуют два класса линейных вариантов модели (1.6). к первому классу относятся среды, обладающие мгновенной упругостью, для которых $r = s + 1$. Ко второму классу отнесены модели, обнаруживающие при мгновенном нагружении вязкое поведение. Для них $r = s$.

Далее, не умоляя общности, функцию $R(x)$ запишем посредством равенства $R(x) = R_\infty g(x)$ и примем, что функция $g(x)$ дважды дифференцируема. Будем также полагать, что на бесконечности трубка имеет постоянное поперечное сечение R_∞ . Отсюда имеем:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = 1. \quad (1.7)$$

Одновременно считаем, что

$$\lim_{x \rightarrow \infty} g'(x) = 0, \quad \lim_{x \rightarrow \infty} g''(x) = 0, \quad (1.8)$$

где штрихи здесь и далее означают дифференцирование по координате x . Примером такой функции является, например функция

$$g(x) = 1 + e^{-\alpha x} \quad (\alpha > 0), \quad (1.9)$$

которая характеризует конусообразное сужение трубки по ее длине. Тогда, учитывая (1.5) и (1.6) приходим к следующей замкнутой системе уравнений:

$$\frac{\partial u}{\partial x} + 2 \frac{g'(x)}{g(x)} u + \frac{2}{R_\infty g(x)} \frac{\partial w}{\partial t} = 0, \quad (1.10)$$

$$\rho \frac{\partial u}{\partial t} = - \frac{\partial p}{\partial x} + \frac{\partial \sigma}{\partial x}, \quad (1.11)$$

$$p = \frac{h}{R_\infty^2 g'(x)} E \left\{ w(x, t) - \int_{-\infty}^t \Gamma(t - \tau) w(x, \tau) d\tau \right\}, \quad (1.12)$$

$$\prod_{j=1}^r \left(\sigma + \lambda_j \frac{\partial \sigma}{\partial t} \right) = 2\eta \prod_{j=1}^s \left(\frac{\partial u}{\partial x} + \theta_j \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial t} \right). \quad (1.13)$$

Отметим, что для волновых процессов линеаризация уравнений гидроупругости справедлива

пока выполняется неравенство $\left| \frac{u}{c} \right| \ll 1$, где c - комплексная скорость распространения волны, во все

моменты времени. Отсюда следует также линеаризация уравнений теории вязко-упругости, что непосредственно следует из кинематического условия непроницаемости.

2. Вывод дифференциального уравнения для амплитуды скорости.

Сведем полученную систему дифференциальных уравнений в частных производных (1.10)-(1.13) к решению системы обыкновенных дифференциальных уравнений. Для описания сложных импульсов, характерных для волновых процессов, используется гармонический анализ, то есть импульсы сложной формы раскладываются на синусоидальные составляющие, образующие ряд Фурье. В силу линейности и однородности системы прослеживается прохождение каждой гармоники и для определения формы импульса в любой точке суммируются составляющие, соответствующие данной координате. Таким образом, математически, принципиальное значение имеет исследование чисто синусоидального колебания. Отмеченное позволяет представить все искомые функции пропорционально временному множителю $\exp(i\omega t)$, где ω - задаваемое действительное значение угловой частоты, а i - мнимая единица. Следовательно, представим возмущения в классе бегущих волн

$$\begin{aligned} u &= u_1(x) \exp(i\omega t), \\ w &= w_1(x) \exp(i\omega t), \\ p &= p_1(x) \exp(i\omega t), \\ \sigma &= \sigma_1(x) \exp(i\omega t). \end{aligned} \quad (2.1)$$

Здесь u_1 , w_1 , p_1 и σ_1 - вообще говоря комплексные функции координаты положения. Прежде

всего преобразуем уравнение (1.12). Подставив второе и третье выражения (2.1) в (1.12), придем к соотношению

$$p_1 \exp(i\omega t) = \frac{h}{R_\infty^2 g'(x)} E \left\{ w_1 \exp(i\omega t) - w_1 \int_{-\infty}^t \Gamma(t-\tau) \exp(i\omega \tau) d\tau \right\}. \quad (2.2)$$

Отсюда, приняв $t - \tau = \theta$, после ряда преобразований вместо (2.2) получим:

$$p_1 = w_1 h \left\{ \frac{E}{R_\infty^2 g^2(x)} (1-\alpha) - \rho_* \omega^2 \right\},$$

где

$$\alpha = \int_0^\infty \Gamma(\theta) e^{-i\omega \theta} d\theta, \quad (2.3)$$

а величина θ записывается как $\theta = t - \tau$. Из всей совокупности возможных ядер релаксации, комплексную величину α , определяемую формулой (2.3) можно определить либо аналитически, либо численно. Точно также, преобразуя уравнения (1.10), (1.11) и (1.13), окончательно будем иметь:

$$u_1' + 2 \frac{g'(x)}{g(x)} u_1 + 2i \frac{\omega}{R_\infty g(x)} w_1 = 0, \quad (2.4)$$

$$i\omega \rho u_1 = -p_1' + \sigma_1', \quad (2.5)$$

$$p_1 = k(x) w_1, \quad (2.6)$$

$$\sigma_1 = 2\eta \frac{b}{a} u_1', \quad (2.7)$$

где, ради краткости, введем обозначения

$$a = \prod_{j=1}^r (1 + i\lambda_j \omega), \quad b = \prod_{j=1}^s (1 + i\theta_j \omega), \quad (2.8)$$

а

$$k(x) = h \left\{ \frac{E}{R_\infty^2 g^2(x)} (1-\alpha) - \rho_* \omega^2 \right\}. \quad (2.9)$$

При рассмотрении системы (2.4)-(2.7) представляется целесообразным определить функцию $u_1(x)$ и получить уравнение для ее определения. Для этого в начале продифференцируем уравнения (2.6) и (2.7) по x . Отсюда используя полученный результат в (2.5), запишем:

$$2\eta \frac{b}{a} u_1'' - k' w_1 - k w_1' - i\omega \rho u_1 = 0. \quad (2.10)$$

Легко усмотреть, что из (2.4) имеем:

$$w_1 = -\frac{1}{Q_2(x)} u_1' - \frac{Q_1(x)}{Q_2(x)} u_1. \quad (2.11)$$

$$u = y_0 F(x) \exp(i\omega t), \quad (3.3)$$

$$w = y_0 \frac{iR_\infty}{\omega} \left\{ \frac{1}{2} g(x) F'(x) + g'(x) F(x) \right\} \exp(i\omega t), \quad (3.4)$$

$$p = y_0 k(x) \frac{iR_\infty}{\omega} \left\{ \frac{1}{2} g(x) F'(x) + g'(x) F(x) \right\} \exp(i\omega t), \quad (3.5)$$

Здесь

$$Q_1(x) = 2 \frac{g'(x)}{g(x)}, \quad Q_2(x) = 2i \frac{\omega}{R_\infty g(x)}.$$

Теперь из (2.11) можно определить w_1' и подставив его значение в (2.10) функции u_1 . И так в качестве исходного дифференциального уравнения задачи имеем

$$G_1(x) u_1'' + G_2(x) u_1' + G_3(x) u_1 = 0, \quad (2.12)$$

где

$$G_1(x) = 2\eta \frac{b}{a} - i \frac{R_\infty}{2\omega} k(x) g(x), \quad (2.13)$$

$$G_2(x) = -\frac{iR_\infty}{2\omega} \left\{ (gk)' + k g' \right\}, \quad (2.14)$$

$$G_3(x) = -i \left\{ \frac{R_\infty}{2\omega} (k g')' + \omega \rho \right\}. \quad (2.15)$$

3. Построение аналитического решение.

Для получения конструктивного решения, следуя методу последовательных приближений, решение уравнения запишем в виде

$$f(x, -\delta) = \sum_{n=0}^{\infty} \delta^n f_n(x, -\delta) \quad (3.1)$$

в котором имеем совокупность следующих рекуррентных соотношений:

$$f_0(x, -\delta) = e^{-i\delta x} \dots \dots \dots (3.2)$$

$$f_n(x, -\delta) = \int_x^\infty \sin \delta(\eta - x) q(\eta) f_{n-1}(\eta, -\delta) d\eta \quad (n = 1, 2, 3 \dots)$$

Теперь по формулам (2.4)-(2.7) не представляет принципиального труда определить функции координаты положения и с ними функции u , w , p и σ . Для этого, введя сокращенное обозначение

$$F(x) = \frac{1}{\chi(x)} \frac{f(x, -\delta)}{f(0, -\delta)}$$

запишем их в виде

$$w = 2 y_0 \eta \frac{b}{a} F'(x) \exp(i \omega t). \quad (3.6)$$

Для последующего описания скорости жидкости, перемещения, давления и «вязко-упругого» напряжения в качестве граничного условия на торце трубки зададим пульсирующее давление

$$p(0, t) = p_0 \exp(i \omega t), \quad (3.7)$$

где p_0 - задаваемая эмпирическая величина. Из сравнения формул (5.7) и (5.5) сразу следует равенство

$$u(x, t) = -p_0 \frac{i \omega F(x)}{R_\infty k(0) \left\{ \frac{1}{2} g(0) F'(0) + g'(0) F(0) \right\}} \exp(i \omega t),$$

$$w(x, t) = \frac{p_0 \left\{ \frac{1}{2} g(x) F'(x) + g'(x) F(x) \right\}}{k(0) \left\{ \frac{1}{2} g(0) F'(0) + g'(0) F(0) \right\}} \exp(i \omega t), \quad (3.8)$$

$$p(x, t) = p_0 \frac{k(x) \left\{ \frac{1}{2} g(x) F'(x) + g'(x) F(x) \right\}}{k(0) \left\{ \frac{1}{2} g(0) F'(0) + g'(0) F(0) \right\}} \exp(i \omega t),$$

$$\sigma(x, t) = -2i p_0 \eta \frac{b}{a} \frac{\omega}{R_\infty k(0)} \frac{F'(x)}{\frac{1}{2} g(0) F'(0) + g'(0) F(0)} \exp(i \omega t).$$

Поступая аналогичным образом для случая, когда в качестве граничного условия на торце трубки задан пульсирующий расход жидкости

$$Q = Q_0 \exp(i \omega t),$$

где $Q(x, t) = S(x)u(x, t)$, находим:

$$u(x, t) = \frac{Q_0}{\pi R_\infty^2 g^2(0)} \frac{F(x)}{F(0)} \exp(i \omega t),$$

$$w(x, t) = \frac{i Q_0}{\pi R_\infty \omega g^2(0) F(0)} \left\{ \frac{1}{2} g(x) F'(x) + g'(x) F(x) \right\} \exp(i \omega t), \quad (3.9)$$

$$p(x, t) = \frac{i Q_0 k(x)}{\pi R_\infty \omega g^2(0) F(0)} \left\{ \frac{1}{2} g(x) F'(x) + g'(x) F(x) \right\} \exp(i \omega t),$$

$$\sigma(x, t) = 2 Q_0 \frac{\eta}{\pi R_\infty^2 g^2(0)} \frac{b}{a} \frac{F'(x)}{F(0)} \exp(i \omega t).$$

Таким образом, формулами (3.8) и (3.9) наша задача может считаться решенной. Отметим, что физическую величину представляют реальные части (5.8) и (5.9).

На основании сопоставления полученных численных данных можно сделать следующие выводы:

На основании которого формулы (5.3)-(5.6) запишем в окончательной форме

$$y_0 = p_0 \frac{\omega}{i R_\infty k(0) \left\{ \frac{1}{2} g(0) F'(0) + g'(0) F(0) \right\}}$$

$$y_0 = p_0 \frac{Q_0}{\pi R_\infty^2 g(0)} \frac{1}{F(0)}.$$

Отсюда приходим к следующим соотношениям

- для первого класса модели коэффициент затухания на два порядка меньше, чем для второго класса;

- амплитуда «вязкого напряжения» при втором режиме возрастает, в зависимости от ξ ;

- амплитуда «вязкого напряжения» при первом режиме уменьшается в зависимости от λ ;

-неньютоновы свойства жидкости наиболее существенно проявляются при использовании второго класса моделей.

В заключении отметим, что достоверность и точность полученных результатов обеспечиваются корректностью постановки задачи, применением строгих и обоснованных математических методов и физически обоснованными выводами.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Гидродинамика кровообращения. Сборник переводов под ред. С.А.Регирера. М.: Мир, 1971, 269с.

2. Вольмир А.С. Оболочки в потоке жидкости и газа. Задачи гидроупругости. М.: Наука, 1979, 320с.

3. Педли Т. Гидродинамика крупных кровеносных сосудов. М.: Мир, 1983, 400с.

4. Лайтфут Э. Явления переноса в живых системах. М.: Мир, 1977, 520с.

5. Амензаде Р.Ю. Аналитическое решение задачи о волновом течении вязко-упругой жидкости в упругой трубке с учетом эффекта сужения. ДАН Россия, 2008, т.418, №3, с.327-330.

6. Работнов Ю.Н. Элементы наследственной механики твердых тел. М.: Наука, 1977, 382с.